

Ágreda-Montoro, Miriam; Alonso García,
Santiago; Rodríguez-García, Antonio.
miriam.agreda@unir.net
salonso2@us.es
arodrigu@ugr.es

EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD ENTENDIDO POR LOS FUTUROS DOCENTES

Ágreda-Montoro, Miriam; Alonso García,
Santiago; Rodríguez-García, Antonio

**EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD ENTENDIDO POR LOS FUTUROS DOCENTES
THE CONCEPT OF DIVERSITY UNDERSTOOD BY FUTURE TEACHERS**

Autores: Ágreda-Montoro, Miriam; Alonso García, Santiago; Rodríguez-García, Antonio-Manuel

Miriam Ágreda-Montoro
Universidad Internacional de La Rioja
miriam.agreda@unir.net

Santiago Alonso García
Universidad de Sevilla
salonso2@us.es

Antonio-Manuel Rodríguez-García
Universidad de Granada
arodrigu@ugr.es

Sumario: 1. Introducción. 2. Materiales y métodos. 2.1. Muestra. 2.2. Análisis de datos. 3. Resultados y discusión. 4. Conclusiones. Referencias bibliográficas

Citación: Ágreda-Montoro, Miriam; Alonso García, Santiago; Rodríguez-García, Antonio-Manuel. "El concepto de diversidad entendido por los futuros docentes". En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 5, 2016, pp. 8-17.

EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD ENTENDIDO POR LOS FUTUROS DOCENTES THE CONCEPT OF DIVERSITY UNDERSTOOD BY FUTURE TEACHERS

Autores: Ágreda-Montoro, Miriam; Alonso García, Santiago; Rodríguez-García, Antonio-Manuel

Resumen

En la actualidad viene siendo común emplear el término de diversidad a la ligera, sin llegar a pensar a qué o quién nos estamos refiriendo cuando utilizamos tal concepto en el discurso. Muchas investigaciones reducen este término a discapacidad y multiculturalidad cuando la diversidad se entiende como un concepto muy polisémico y tan amplio que abarca a todo el colectivo poblacional. Este trabajo pretende analizar qué entienden los futuros docentes acerca del término “diversidad”. Para ello, se administró un cuestionario, en el que debían señalar aquellas que más se asemejaran a su concepción. Como principales resultados se manifestaron evidencias que demuestran que dicho concepto se suele relacionar con discapacidad y cultura, por lo que se hace necesario promover una actitud reflexiva acerca del vocablo para que no se continúe empleando a la ligera y se llegue a comprender la polisemia del mismo y el gran grupo de personas que lo componen. Palabras clave: diversidad, educación, formación, estudiante-profesor, inclusión

Abstract

Today is still common to use the expression “diversity” so lightly, without thinking about what or who we are referring when we use this concept to speech. In fact, nowadays are continuing the investigations that reduce the diversity to two fundamental terms and practices: on the one hand, disability and the other hand, multiculturalism when, in reality, diversity is understood as a concept very polysemic, including a lot of personal casuistries. This paper attempts to analyze what do future teachers understand about diversity. To do this, a questionnaire was given, in which there were different options and meanings related to diversity and they should choose the more related to their conception. As key outcomes, we evidenced that this word is usually related to disability and culture. So, it is necessary to promote a thoughtfulness about the polysemy of the term and the large group of people that we can include in it.

Key words: diversity, education, training, teacher training, inclusion

Introducción

La diversidad es un concepto tan amplio que puede entenderse de múltiples formas. Sin embargo, la diversidad no puede juzgarse como una particularidad ajena al propio ser humano, sino que cada ser es inherentemente diverso, cada persona posee unas peculiaridades y características que lo hacen diferente a los demás¹. En esta línea, algunos investigadores señalan que la atención a la diversidad es un principio básico de la educación y tiene por objetivo y finalidad dar respuesta a las diferencias individuales de los educandos, llevando a cabo las medidas curriculares necesarias para que éste se ajuste, en la medida de lo posible, a las particularidades del alumnado².

Sin embargo, cuando se acude a la práctica educativa real, diversas investigaciones muestran la precariedad formativa en este campo del conocimiento. También lo mostraron las investigaciones llevadas a cabo por el CERI³ y la EADSNE⁴, al concluir que los docentes en activo suelen manifestar un bajo nivel de formación que les permita atender de manera eficaz la diversidad de sus aulas.

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad? Según la R.A.E. (Real Academia Española), la diversidad se entiende como variedad, desemejanza o diferencia. A su vez, la actual Ley de Educación Española⁵ entiende la diversidad en relación a tres colectivos diferenciados: alumnado que presenta necesidades educativas especiales; alumnado de altas capacidades; y alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. Otros investigadores definen este concepto relacionándolo con aquel colectivo que presenta necesidades especiales que han de atenderse bajo parámetros específicos y adaptados⁶.

Pese a todo, varios investigadores^{7 8} nos alertan de una tendencia creciente en el empleo del término de la diversidad o la inclusión haciendo referencia únicamente a procesos relacionados con la atención a personas que poseen algún tipo de discapacidad o sujetos que proceden de realidades culturales diferentes. No obstante, cuando hablamos de diversidad estamos haciendo referencia a un amplio abanico de personas, ya que cada ser humano es desemejante a los demás, ya sea por sus modos de pensar, de actuar, de sentir, de proceder o de ser⁹.

De este modo, el problema de investigación que aquí se nos presenta se atiende a las siguientes preguntas: ¿qué entiende el alumnado que está estudiando para ser un futuro docente por el concepto de diversidad? ¿Todos somos diversos de por sí? ¿Quién es diverso y quién no? Son interrogantes que trataremos de dar respuesta en las siguientes líneas. Para

¹ Echeita, Gerardo. "Inclusión y exclusión educativa. De nuevo, "Voz y quebranto"". *REICE. Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 11(2), 2013, pp. 99-118.

² Cejudo, Javier. [et al.]. "Necesidades de formación de maestros de infantil y primaria en atención a la diversidad". *Bordón. Revista de Pedagogía*, 68 (2), 2016, pp. 1-17, 2016. Disponible en <http://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/36580/30171>

³ CENTRE FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION (CERI). *Educating teachers for diversity. Meeting the challenge*. Paris, OCDE, 2010.

⁴ EADSNE. *Teacher education for inclusion: International Literature Review*. Odense Dinamarca, European Agency for Development in Special Needs Education, 2010.

⁵ ESPAÑA. Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 295, 10 de diciembre de 2013, pp. 97858-97921.[Consulta: 12 mayo 2016]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

⁶ Rivero, María Luisa; Montejo, Manuel; Azcuy, Luis. "La evaluación del aprendizaje desde la atención a la diversidad". *Revista Novo tékhne*, 2(1), pp. 27-35, 2016.

⁷ Echeita, Gerardo. *Op. Cit.*, pp. 99-118.

⁸ Sola, Tomás.; Lorenzo, Manuel Enrique; Raso, Francisco. "La nueva cultura inclusiva escolar en los escenarios de crisis". En M. Lorenzo [et al.] (coords). *Las instituciones educativas ante la crisis económica*. Barcelona, Davinci, 2010, pp. 109-132.

⁹ Jiménez-Rodrigo, María Luisa; Guzmán-Ordaz, Raquel. "Definiendo a los otros: relatos académicos sobre la diversidad en la escuela". *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, 71(2), 2016, pp. 13-40.

ello, la presente investigación tiene por objetivo conocer la percepción que tiene el alumnado de Educación Primaria de la asignatura de Atención a la Diversidad al inicio de la misma acerca de qué se entiende por diversidad.

Materiales y métodos

La metodología de trabajo llevada a cabo en la presente investigación fue de corte descriptivo, cuasi-experimental con la pretensión de conocer y arrojar luz sobre una temática ambigua como es el hecho de saber con certeza a quién nos referimos al hablar de diversidad; una realidad muy importante a tener en cuenta al trabajar con futuros docentes. Para ello nos servimos de una metodología cuantitativa de investigación, siendo la recogida de información realizada mediante el empleo de un cuestionario de Escala Likert (1=Totalmente en Desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Muy de acuerdo), en el que los estudiantes debían valorar la afirmación presentada en relación a su propia percepción sobre la misma.

Muestra

La investigación fue llevada a cabo en un grupo de alumnos de la asignatura de Atención a la Diversidad del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Granada durante el curso 2015-2016, siendo la elección muestra de carácter intencional y estando compuesta por 52 sujetos (38 mujeres y 14 hombres). El momento en el que se pasó el cuestionario fue al inicio de la materia, debido a que aún no se había procedido a la intervención docente y lo que buscaba esta investigación era conocer el estado inicial de la cuestión.

Análisis de datos

El proceso de análisis se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows en su versión 23.0. Se llevaron a cabo análisis descriptivos, fundamentalmente de frecuencias y porcentajes.

Resultados y discusión

El cuestionario fue entregado a la totalidad de los alumnos al inicio de la asignatura y obtuvo un índice de respuesta del 100%. De todos los alumnos que comprendieron la muestra, el 73% afirmaba que conocía el significado de diversidad, el 12% que tenía nociones acerca del mismo pero que tenían sus dudas al respecto, y el 15% restante señalaba que tenía dudas al respecto.

No obstante, si atendemos más concretamente a los ítems presentados, los estudiantes asemejaron, en su gran mayoría, el concepto de diversidad con los dos anteriormente mencionados: la cultura (86,54% totalmente de acuerdo; 13,46% de acuerdo), y la discapacidad (90,4% totalmente de acuerdo; 5,8% de acuerdo). Muy aproximados le siguen aquellos pensamientos que asocian el concepto de diversidad al de raza (63,46% totalmente de acuerdo; 30,77% de acuerdo) y al de religión (67,31% totalmente de acuerdo; 25% de acuerdo). En el gráfico siguiente podemos observar de manera más detallada cada una de las respuestas otorgadas en función del grado de acuerdo atendiendo a los ítems anteriormente mencionados: cultura, discapacidad, raza y religión.

Gráfico 1. Distribución de porcentajes en función de respuesta: Discapacidad, Cultura, Raza y Religión

Al mismo tiempo, existe otra gran cantidad de opiniones que entienden la diversidad, aunque en menor medida, por motivos de altas capacidades (51,92%), problemas de conducta (30,77%) y por razones de índole económica (36,54%). Sin embargo, llama la atención que el 44,23% de los encuestados se encuentra en desacuerdo con tal afirmación en relación a los problemas de conducta, por lo que hay una mayoría de personas que no encuentran relación alguna entre tal circunstancia y la diversidad.

Gráfico 2. Distribución de porcentajes en función de respuesta: Altas capacidades, Problemas de conducta y Recursos económicos.

En último lugar situamos aquellas respuestas que han recibido menor acuerdo e su relación con el concepto de diversidad, entre las que señalamos los problemas de aprendizaje (23,08% totalmente de acuerdo, 36,54% de acuerdo) y ser persona (21,15% de acuerdo y 25% de acuerdo). En este último ítem llama poderosamente la atención de que más del 40% de la muestra se encuentra en desacuerdo con tal afirmación, no considerando, por tanto, la diversidad como algo innato a la persona simplemente por pertenecer a la raza humana.

Gráfico 3. Distribución de porcentajes en función de respuesta: Problemas de aprendizaje y Ser persona

De este modo, en orden descendente, encontramos que el 90,4% se encontraban muy de acuerdo con los ítems que relacionaban la diversidad con la discapacidad; un 86,54% lo hacía a su vez con aquellos relacionados con la cultura; seguido de un 67,31% que contemplaba la diversidad en relación a la religión; un 63,46% con ítems relacionados con la raza. Sin embargo, cuando se presentaron afirmaciones que relacionaban la diversidad con los recursos económicos, los problemas de conducta o como algo inherente a cada ser humano por el simple hecho de serlo, los valores generaban mayor dispersión de opiniones, obteniendo un mayor grado de desacuerdo en ítems relacionados con estos factores.

Si atendemos al análisis en función del mayor grado de acuerdo manifestado en relación con los distintos ítems, por orden ascendente, se encontrarían los siguientes: discapacidad (90,4%), cultura (85,54%), religión (67,31%), raza (63,46%), altas capacidades (51,92%), recursos económicos (36,54%), problemas de conducta (30,77%), problemas de aprendizaje (23,08%) y, por último, ser persona (21,15%).

En líneas generales, encontramos que el concepto de diversidad sigue relacionándose, en mayor medida, con aquel colectivo de personas que poseen algún tipo de discapacidad o que proceden de culturas diferentes. Algo que, como han señalado otros autores, viene heredado por la cultura social propia del contexto del sujeto y, debido a esta causa, dicha influencia sigue reproduciéndose en las nuevas generaciones^{10 11}. Investigaciones similares, aunque centrada en el concepto de raza¹², hallaban resultados paralelos a esta investigación, pues sus alumnos redujeron tal término a dos singularidades del ser humano: por un lado, una idea de raza propia de la biología de la persona y, por otro lado, la raza en relación a la cultura de los sujetos, incluso tratándolos como términos dependientes.

En el caso particular de la investigación, los alumnos continúan empleando dichos términos reduciéndolos a un significado particular del mismo cuando, en realidad, el empleo del vocablo comprende a un grupo de personas tan amplio que todos podemos recogerlos dentro de él¹³.

¹⁰ Echeita, Gerardo. *Op. Cit.*, pp. 99-118.

¹¹ Jiménez-Rodrigo, María Luisa; Guzmán-Ordaz, Raquel. "Definiendo a los otros: relatos académicos sobre la diversidad en la escuela". *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, 71(2), 2016, pp. 13-40.

¹² Herrada, Rosario Isabel. "El concepto de raza según los futuros docentes. Experiencia formativa necesaria para enseñar en escuelas multiculturales". *Enseñanza & Teaching*, 28 (2), 2010, pp. 97-11, 2010.

¹³ Cejudo, Javier. [et al.]. Necesidades de formación de maestros de infantil y primaria en atención a la diversidad. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 68 (2), 2016, pp. 1-17. Disponible en <http://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/36580/30171>

Conclusiones

Debemos entender y hacer llegar a la población que el empleo del término diversidad no puede oprimirse a los influjos sociales que vienen marcando una tendencia férrea a lo largo de los últimos años. La idea de diversidad ha de entenderse como una característica interdependiente e intrínseca de cualquier grupo humano. Cada ser, cada persona, tiene un modo propio de concebir la realidad, posee unas características peculiares, Los hallazgos encontrados han mostrado que los futuros docentes concebían la diversidad de una manera reduccionista, sin llegar a contemplar otras casuísticas que hacen al sujeto ser diverso de por sí. La diversidad puede ser por múltiples razones: madurez, cultura, diferentes capacidades, distintas necesidades (perennes o transitorias), condiciones personales... En este sentido, no es solo la labor de la administración la necesidad de ofrecer todos los recursos necesarios para el desarrollo pleno de los sujetos para que éstos puedan progresar de manera integral en su propio potencial, sino también la mejora continua de la formación inicial y permanente del profesorado.

De este modo, bajo nuestro punto de vista, y para finalizar la presente comunicación, concebimos la diversidad o la atención a la misma como aquel conjunto de acciones sociales, políticas, económicas o educativas que, en un amplio abanico de sentidos, se llevan a la práctica para ofrecer respuesta a las necesidades de las personas, ya sean de carácter temporal o imperecederas en el tiempo, para que la persona se pueda desarrollar su potencial al máximo.

Referencias bibliográficas

CENTRE FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION (CERI). *Educating teachers for diversity. Meeting the challenge*. Paris, OCDE, 2010.

Cejudo, Javier. [et al.]. Necesidades de formación de maestros de infantil y primaria en atención a la diversidad. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 68 (2), 2016, pp. 1-17. Disponible en <http://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/36580/30171>

EADSNE. *Teacher education for inclusion: International Literature Review*. Odense Dinamarca, European Agency for Development in Special Needs Education, 2010.

Echeita, Gerardo. Inclusión y exclusión educativa. De nuevo, "Voz y quebranto". *REICE. Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 11 (2), 2013, pp. 99-118.

ESPAÑA. Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 295, 10 de diciembre de 2013, pp. 97858-97921.[Consulta: 12 mayo 2016]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

Herrada, Rosario Isabel. "El concepto de raza según los futuros docentes. Experiencia formativa necesaria para enseñar en escuelas multiculturales". *Enseñanza & Teaching*, 28 (2), 2010, pp. 97-111.

Jiménez-Rodrigo, María Luisa; GUZMÁN-ORDAZ, Raquel. "Definiendo a los otros: relatos académicos sobre la diversidad en la escuela". *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, 71 (2), 2016, pp. 13-40.

Rivero, María Luisa; Montejo, Manuel; Azcuy, Luis. La evaluación del aprendizaje desde la atención a la diversidad. *Revista Novo tékhne*, 2(1), 2016, pp. 27-35.

Sola, Tomás; Lorenzo, Manuel Enrique; Raso, Francisco. "La nueva cultura inclusiva escolar en los escenarios de crisis". En M. Lorenzo [et al.] (coords). *Las instituciones educativas ante la crisis económica*. Barcelona, Davinci, 2010, pp. 109-132.

UNESCO. *Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All*. París, UNESCO, 2005.

